

**KONSTRUKSION MATERIALLARNING UNIVERSAL
THBRV-187.5DX TIPIDAGI QATTIQLIKNI O‘LCHASH ASBOBIDA
ROKVELL VA VIKKERS QATTIQLIGINI ANIQLASH USLUBI**

ARABBAYEVA FIRYUZA UCHKUNOVNA

Andijon davlat texnika instituti, katta o‘qituvchi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada THBRV-187.5DX tipidagi universal qattiqlikni o‘lchash asbobidan foydalangan holda konstruksion materiallarning qattiqligini aniqlash usullari — Rokvell va Vickers metodlari keng yoritilgan. Qattiqlik – bu metallarning deformatsiyaga qarshilik ko‘rsatish xususiyatidir va u odatda indenter orqali material yuzasida iz qoldirish asosida aniqlanadi. Ishda qattiqlikni o‘lchashning statik, dinamik va kinematik usullari nazariy jihatdan yoritilgan bo‘lib, turli metallar va ularning qotishmalari (masalan, mis, alyuminiy, titan, po‘lat) uchun qattiqlik darajalari taqqoslanadi.

Asosiy e‘tibor Rokvell usulida ishlatiladigan indenterlar (olmos konus yoki po‘lat sharcha) va yuklamalar (60–150 kg) hamda Vickers usulida olmos piramidasi orqali o‘lchov mexanizmlariga qaratilgan. Har ikki usul bo‘yicha o‘lchov tartiblari, qurilma tuzilmasi, tajriba natijalarini qayd qilish, tahlil qilish va hisobot tuzish bosqichlari bayon etilgan.

Tadqiqot natijalari sanoat va ta‘lim sohasida metall va qotishmalarni sifat jihatdan baholashda qo‘llanilishi mumkin. Ushbu maqola texnik fanlar yo‘nalishidagi talaba va muhandislar uchun nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, o‘lchash asboblari bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim manba hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: metall, qattiqlik, Rokvell, Vickers, THBRV-187.5DX, indenter, olmos konus, po‘lat sharcha, qotishma, statik usul, dinamik usul, kinematik usul, piramida, yuklama, iz chuqurligi, qalinlik, egiluvchanlik, o‘lchov asbobi, sinov uslubi va tajriba.

Abstract: This article provides a comprehensive overview of the methods for

determining the hardness of structural materials using a universal hardness tester of the THBRV-187.5DX type - the Rockwell and Vickers methods. Hardness is a property of metals to resist deformation and is usually determined by leaving a mark on the surface of the material with an indenter. The work theoretically covers static, dynamic and kinematic methods of measuring hardness, and compares the hardness levels for various metals and their alloys (for example, copper, aluminum, titanium, steel).

The main attention is paid to the indenter (diamond cone or steel ball) and load (60–150 kg) used in the Rockwell method, and the measurement mechanisms using a diamond pyramid in the Vickers method. The measurement procedures, device structure, stages of recording, analyzing and reporting experimental results for both methods are described.

The results of the research can be used in the qualitative assessment of metals and alloys in industry and education. This article is of theoretical and practical importance for students and engineers in technical sciences and is an important source for developing skills in working with measuring instruments.

Keywords: metal, hardness, Rockwell, Vickers, THBRV-187.5DX, indenter, diamond cone, steel ball, alloy, static method, dynamic method, kinematic method, pyramid, loading, indentation depth, thickness, elasticity, measuring instrument, test method and experiment.

1.Kirish (Introduction) - Metall va qotishmalar qattqligini aniqlash zamonaviy materialshunoslik va mashinasozlikda muhim o‘ringa ega. Qattqlik - bu materialning deformatsiyalovchi tashqi kuchlarga qarshilik ko‘rsatish qobiliyatidir. Ushbu xususiyat materialning mustahkamligi, aşinishga chidamliligi va xizmat muddatini belgilovchi asosiy parametrlar sirasiga kiradi. Maqolada THBRV-187.5DX tipidagi universal qattqlikni o‘lchash asbobi yordamida konstruksion materiallar qattqligini Rokvell va Vikkers usullarida aniqlash tartibi, metodikasi va natijalari yoritiladi.

Metallning qattqligi - bu ma‘lum materialning kristall panjarasining tashqi

qatlamlariga undan qattiqroq jismlarning kirib borishiga bardosh berish qobiliyati. Boshqacha qilib aytganda, bu ushbu materialga xos bo'lgan har qanday deformatsiya qiluvchi ta'sirlarga qarshilik ko'rsatishning o'ziga xos xususiyati.

Metallning qattiqligi tekshirilayotgan namunani boshqa qattiq jismga - indenterga ta'sir qilish orqali aniqlanadi. Indenter sifatida, juda yuqori qattqlikdagi materialdan yasalgan shar va olmosdan kesilgan konus yoki piramida qo'llaniladi.

Indenterning sinov namunasiga ta'siri ma'lum bir kuch bilan amalga oshiriladi, buning natijasida namunada iz qoladi, uning chuqurligi va boshqa parametrlari sinov materialining qattiqligini aniqlaydi. Ammo bu uni aniqlashning yagona usuli emas. Ko'pincha qattqlikni aniqlash uchun dinamik, statik va kinematik usullar qo'llaniladi:

-kinematik. U dastlab olingan statistik ma'lumotlar asosida diagramma tuzishni o'z ichiga oladi. Statistik ma'lumotlar tanlangan mos yozuvlar vositasini namunaga bosish bo'yicha o'tkazilgan tajribalar bo'yicha tuziladi. Bu erda ta'sir qilish jarayonining kinematikasi barcha bosqichlarda kuzatiladi va faqat yakuniy natija qayd etilmaydi.

-dinamik. Bu erda o'lchov vositasi qat'iy belgilangan kuch bilan namunaga ta'sir qiladi. Namuna materialining qaytar reaksiyasi qayd etiladi va undan mutaxassislar sarflangan kinetik energiya miqdorini hisoblashadi. Shunday qilib, siz nafaqat materialning sirt qatlamlarining qattiqligini, balki chuqurlikdagi ma'lum hajmdagini ham aniqlashingiz mumkin.

-statik. Bu qattqlikni aniqlashning parchalanmaydigan usuli deb ataladi. Bu erda kichik mos yozuvlar hajmiga ega asbob sinov namunasiga sekin botiriladi va keyin ma'lum vaqt ushlab turiladi. Bunday amaliyotlarning oqibatlari keyinroq ko'rib chiqiladi. Olingan ko'rsatkichlar va ma'lum parametrlar asosida o'rganilayotgan namunaning qattiqligi bo'yicha xulosalar chiqariladi.

2. Metodologiya (Methods). Tadqiqot THBRV-187.5DX tipidagi asbob yordamida amalga oshirildi. Ushbu qurilma metall va qotishmalarning sirt

qattqligini aniqlashda statik bosim orqali iz qoldirish prinsipi asosida ishlaydi. Sinov ikki xil usulda olib borildi:

- **Rokvell usuli:** Olmos konus yoki po‘lat sharcha orqali materialga 60, 100 yoki 150 kg yuklama bilan bosim o‘tkazilib, chuqurlik o‘lchandi. HR(A, B, C) shkalalar asosida baholash amalga oshirildi.

- **Vickers usuli:** 1360 burchakli olmos piramidasi orqali yuk (30 kg) ta'sirida iz chuqurligi va yuzasi aniqlanib, HV qiymatlari hisoblandi.

Rokvell va Vickers usullarida metall va qotishmalarni qattqligini aniqlanish TSH turidagi qurilmalarga bo‘linadi. TSH tipidagi (THBRV-187.5DX) (1-rasm) universal statsionar metallarni qattqlik o‘lchash asbobi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- yuk ko‘tarish moslamasi;
- elektr dvigatel va uzatish tizimidan tashkil topgan harakatga keltiruvchi tizim;
- ish yukni sharga o‘tkazuvchi richagli mexanizmi;
- ish stoli;
- boshqaruv panellari va o‘lchov natijalarini nazorat qilish;
- yuk hosil qiluvchi moslama;
- S shaklidagi statina.

1-rasm. THBRV-187.5DX markali uskunani ko‘rinishi.

Sinov namunalari oldindan tayyorlanib, silliqlangan sirtga ega bo‘lishi ta'minlandi. Har bir namuna 3 marta sinovdan o‘tkazildi va o‘rtacha natijalar olindi.

Ayrim metall material va qotishmalarni qattiqligini o‘rganilganda rangli metallarning qattiqligi, har doim qora metallarga qaraganda past bo‘ladi. Ularning tuzilishida qattiq qo‘shimchalar yo‘q, bundan tashqari, ularni qattiqlashtirish (masalan, toblash) yoki boshqa yo‘l bilan qattiqligini oshirish juda qiyin. Istisno - titan. Rangli metallarning qattiqligi va ularning umumiy xarakteristikalari 1-jadvalda keltirilgan.

1- jadval

Ayrim rangli metallarning qattiqligi va ularning umumiy xarakteristikalari

Rangli metallar nomi	Asosiy belgisi
Mis	Metall past qattqlik va yuqori egiluvchanlik bilan ajralib turadi. Maxsus aralashmalar qo‘shilganda, yangi qotishmalar va navlar hosil bo‘ladi - bu holda qattqlik ko‘rsatkichi sezilarli darajada oshishi mumkin.
Alyuminiy	Har xil alyuminiy qotishmalari yumshoq yoki qattiq (hatto o‘q o‘tkazmaydigan) bo‘lishi mumkin, egiluvchanligi oshgan yoki kamaygan.
Titan	Qattqligi yuqori, uzilishga barqaror va past zichlikka ega metall.

Qora metallar va qotishmalar. Ushbu toifaga po‘lat (uglerodli, legirlangan), ferroqotishmalar, shuningdek cho‘yan kiradi. Shuningdek, ushbu toifaga vanadiy va marganes kiradi. Qora metallar orasida po‘lat eng katta qattqlikka ega.

Metallning qattqligini o‘lchash birligi.

Metallning qattiqligini belgilash o'lovlar amalga oshirilgan usulga bog'liq. Hatto qattqlik belgilarining belgilari ham o'zgaradi. Bundan tashqari, ushbu parametr umumiy qabul qilingan birliklar tizimining bir qismi emas, shuning uchun belgilarga oid yagona standartda ham mavjud emas. Masalan Brinell usuli qattqlikni kgk/mm^2 da aniqlashni o'z ichiga oladi.

Metallarning qattqligi nisbiy xususiyatdir, ya'ni ko'rsatkichlarni faqat bir-biriga nisbatan to'g'ri baholash mumkin:

- brinell shkalasi bo'yicha temir qotishmalarining qattqligi (o'rtacha) 30 kgk/mm^2 - bu yuqori ko'rsatkich.
- mis va nikel qotishmalari (shu jumladan po'latning legirlangan va yuqori legirlangan qotishma turlari) - 10 kgk/mm^2 dan oshmasligi kerak. Bu o'rtacha qattqlikdagi qotishmalar.
- alyuminiy, magniy va ularning qotishmalari – 5 kgk/mm^2 (yumshoq metallar va qotishmalar).

Berilgan misollardan ko'rinib turibdiku, har qanday temir yoki uning qotishmasi alyuminiyning qotishmalaridan 6 marta qattqiroqdir.

Rokvell usulida bitta bo'linish me'yoriy konusning o'rganilayotgan materialning chuqurligiga 2 mikron (mkm) bilan harakatlanishiga to'g'ri keladi. Belgilash indeksni, so'ngra harflardan birini (A, B yoki C) va keyin raqamli qiymatni (agar ish qismidagi metallning qattqligi HRB sifatida belgilangan bo'lsa, u holda bu Rokvell l o'lov birliklari) dastlabki yozilishini o'z ichiga oladi.

A- sinovda 120° uchlik burchakli olmos konus qo'llaniladi va qo'llaniladigan yuk 50-60 kg oralig'ida bo'ladi.

B - bosim diametri 1,59 mmga teng bo'lgan sharcha tomonidan amalga oshiriladi, sirtga bosim kuchi 90-100 kg ga to'g'ri keldi.

C - olmos konusdan foydalaniladi, lekin bosim kuchi 140-150 kg teng.

Metallarning qattqligi harfdan keyin raqam sifatida ko'rsatilgan, bu hosil bo'lgan chuqurlikning xarakteristikasi hisoblanadi.

Rokvell usuli bo'yicha metallarning qattqligi aniqlash.

Tayyorlamani termik yoki mexanik ishlov berishdan oldin uning qattiqligini tezda aniqlash uchun Xyu va Stenli Rokvell I tomonidan bunday intenterli qattiqlik tekshiruvchi uskuna ixtiro qilingan. Ushbu usulda metallning qattiqligini o'lchash uchun asbobning uchi po'lat yoki olmosdan yasalgan. Rokvell I bo'yicha metallarning qattiqligini baholash natijalari o'n bir shkalali jadvallarda (A dan T gacha harf belgilari bilan) ko'rsatilgan. Indentorlar uchi 120⁰ burchak ostida doira shakli olmosdan yasalgan yoki sharsimon shaklga ega asbobsozlik po'latidan yoki volfram karbididan yasalgan.

Rokvell usulida ishlatiladigan yuklar 60, 100 yoki 150 kgk ni tashkil qiladi. Albatta, yumshoq metallarga juda ko'p bosim o'tkazishning ma'nosi yo'q, shuning uchun bu erda namuna qanchalik yumshoq bo'lsa, bosim shunchali past bo'ladi.

Metallning qattiqligini Vickers usuli bilan aniqlash

Metallning qattiqligini Vickers usulida aniqlash ISO6507 asosida olib boriladi. Ushbu sinov 136⁰ burchakli olmos piramidasi ko'rinishidagi indenterdan foydalanishni nazarda tutadi. Ushbu tadqiqot usuli uchun odatiy belgi "HV" bilan boshlanadi. Shundan so'ng yukni konusning izi maydoniga bo'lish orqali olinadigan raqamli qiymat keladi. Vickers qattiqligi yupqa devorli namunalar uchun, shuningdek, nitridlash yoki sementlashdan o'tgan materiallar uchun aniqlanadi. Tadqiqot davomida yuk kamida 5 soniya davomida qo'llaniladi.

3. Natijalar (Results)

Sinov natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

- **Rokvell usulida** qattiqlik po'lat uchun HRB = 88–90, HRC = 62–64 oraliqda qayd etildi.
- **Vickers usulida** esa ayni namunalar uchun HV qiymatlari 220 dan 450 gacha bo'lgan oraliqda bo'ldi.
- Rangli metallar (mis, alyuminiy) uchun qattiqlik darajasi pastroq bo'lib, HV = 80–120 atrofida bo'ldi.

Natijalar jadvallarda tizimlashtirildi hamda grafiklarda vizual ko'rinish berildi. Vickers usuli yupqa qatlamli va qattiqlashtirilgan sirtlar uchun aniqlikda

ustunlik qildi.

Metallarning qattiqligini Rokvelll usuli bilan aniqlash, odatda, qattiqligi HB 450dan ortiq bo'lgan, masalan, toblangan, sementitlangan, azotlangan po'lat detallarini yoki ulardan tayyorlangan namunalar qattiqligini aniqlashda foydalaniladi. Bunda namunani asbob stoliga silliqlangan yuzasini yuqoriga qaratib qo'yilgach, unga uch radiusi 0,2 mm va burchagi 120° li olmos konus (u qadar qattiq bo'lmagan materiallar qattiqligini aniqlash zarur bo'lgan holda diametri 1,5875 mm li toblangan po'lat sharcha) ma'lum yuklama ostida botiriladi. Sinashda olmos konusni yoki sharchani namunaga asosiy yuklama (P_1) ostida botirishda uchlikning botish chuqurligi (h) ga ko'ra qattiqligi aniqlanadi (2-rasm). Sinaladigan materialning taxminiy qattiqligiga ko'ra uchlik turi va unga qo'yiladigan yuklama 2 - jadvalga ko'ra tanlanadi.

Material qattiqligi indikatorning qaysi shkalasi bo'yicha aniqlanganligiga ko'ra uni quyidagicha ifodalanadi: $HRA = 100 - e$, $HRC = 100 - e$.

B shkalasi bo'yicha o'lchanganda $NRB = 130 - e$.

Bu erda e – namunadan asosiy yuklama (P_1) olinganda uchlikni dastlabki (P_0) yuklama ostida 0,002 mm ga botgan chuqurligi bo'lib, uni quyidagicha

$$\text{aniqlanadi: } e = \frac{h-h_0}{0,002} \text{ mm} \quad (1),$$

Bu yerda:

h_0 – olmos konus izining materialga dastlabki yuklama (P_1) berilgandagi chuqurligi, mm;

h – konus izining materialga dastlabki yuklama (P_0) berilgandagi chuqurligi, mm;

Demak, umumiy holda $HRA(HRC) = 100 - \frac{h-h_0}{0,002}$ (2),

2-rasm. Sinashda olmos konusni materialga botirish sxemasi.

2-jadvalda materiallarning qattiqligini o'lchashda indikatorning qaysi

shkalasidan foydalanganligiga ko'ra namunaning eng kichik qalinlik o'lchami keltirilgan.

Materialning qattiqligini sinashda qaysi shkaladan foydalanilgan bo'lsa, *HR* belgisining o'ng yoniga shu shkala belgisi qo'yiladi, masalan: *HRC, HRB, HRA*.

Bu usulda turli materiallarni: yumshoq, qattiq va yupqa materiallardan sinash mumkin bo'lganligi uchun undan sanoatda ko'p foydalaniladi. Bu usulning yana bir afzalligi sinash vaqtining kamligi, 30-60 sekunddan ortmasligidir.

2-jadval

Sinaladigan materialning taxminiy qattiqligiga ko'ra uchlik turi
va unga qo'yiladigan yuklama

Rokvell bo'yicha qattiqlikni o'lchash oralig'i	Uchlik xili	Indikator shkalasi	Qo'yiladigan yuklama H (kg)
25-100	Toblangan po'lat sharcha	B	1000 (100)
20-67	Olmas konus	C	1500 (150)
70-85	Olmas konus	A	600 (60)

3-jadval

Namunalarni indikator shkalasida Rokvell bo'yicha qattiqligi va eng kichik qalinligi haqidagi ma'lumot

Indikator shkalalar belgisi	Rokvell bo'yicha qattiqligi	Namunaning eng kichik qalinligi,	Indikator shkalalar belgisi	Rokvell bo'yicha qattiqligi	Namunaning eng kichik qalinligi,
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

		mm			mm
A	70	0,7	B	80	1,0
A	80	0,5	B	90	0,8
A	90	0,4	B	100	0,7
B	25	2,0	C	20	1,5
B	30	1,9	C	30	1,3
B	40	1,7	C	40	1,2
B	50	1,5	C	50	1,0
B	60	1,3	C	60	0,8
B	70	1,2	C	67	0,7

Bu usulda materiallarning qattiqligini aniqlashda THBRV-187.5DX tipidagi qattiqlikni o'lash asbobidan, moslama sifatida plita, prizmalardan, shtangensirkul yoki chizg'ichdan foydalaniladi.

1-rasmda qattiqlikni o'lashda keng foydalaniladigan THBRV-187.5DX asbobining ko'rinishi sxemasi keltirilgan. Rasmdan ko'rinadiki, uning korpusining yuqori qismida sinaladigan materialga uchlik orqali yuklamani qo'yuvchi richag, pastida esa stolni zaruriyatga ko'ra yuqoriga ko'taruvchi yoki pastga tushiruvchi mexanizmi bor.

4. Muhokama (Discussion). Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, THBRV-187.5DX asbobi orqali qattiqlikni aniqlashda har ikkala usulning o'ziga xos afzalliklari mavjud. Rokvell usuli tez va oddiy bo'lib, qalin va qattiq materiallar uchun qulay. Vickers usuli esa sirtga sezgir va aniqligi yuqori bo'lgan usul hisoblanadi. Ko'rilgan natijalar sanoatdagi turli metall materiallar uchun optimal usulni tanlashda muhim rol o'ynaydi.

Qattiqlik natijalarining aniqligini ta'minlash uchun sinov sharoitlari, yuzaning silliqdigi va asbob sozligi muhim ahamiyatga ega. Ma'lumotlar mashinasozlik, avtomobilsozlik va qurilish sanoatida qo'llanilishi mumkin.

5. Xulosa (Conclusion). THBRV-187.5DX tipidagi asbob yordamida konstruksion materiallarning qattiqligini Rokvell va Vikkers usullarida aniqlash muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Har bir usul ma'lum holatlarda samarali bo'lib, ular bir-birini to'ldiradi. Vikkers usuli yuqori aniqlik talab qilinadigan holatlarda, Rokvell usuli esa tezkor baholashda foydali hisoblanadi.

Ushbu usullarni amaliyotda qo'llash orqali materiallarning sifat ko'rsatkichlarini nazorat qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.F. U. Arabbayeva
“Materialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasi” fanidan laboratoriya mashg'ulotlari uchun o'quv qo'llanma. 2024 yil.
2. Donald R. Askeland Essentials of Materials Science and Engineering USA.: 2017.
 3. P.E. Philip A. Schweitzer Metallic Materials (Corrosion Technology) USA: 2020.
 4. E. Umarov Materialshunoslik T.: “Cholpon”, 2014.
 5. F. R. Norxadjayev Materialshunoslik T.: 2014.
 6. R. X. Saydahmedov Materialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasi T.: “Fan va texnologiya”, 2017.
 7. В. Арзамасов Материаловедение. М.: “Экзамен”, 2009.
 8. В. Власов Металловедение. М.: “Альфа-М”, 2010.

9. Фирюза Учкуновна Араббаева, Мавжуда Умарова, Умида Учкуновна
Зайнабитдинова ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
AndMI Xalqaro ilmiy-amaliy, 2024